

© 2020

Хубиев К. А.¹

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ ДЖ. М. КЕЙНСА*

Не для легкого чтения

Ключевые слова: неоклассическая теория, кейнсианство, политическая экономия, методология, анализ и синтез, воспроизводственный подход, системный метод.

Вводная часть. Истоки и мотивы

Оправданием названия статьи служит выработка Кейнсом методологии исследования экономических явлений уровня сложности, с которой не могла справиться современная ему экономическая теория. Основная задача состоит в том, чтобы раскрыть эту методологию и описать ее на применимом уровне, поскольку именно методология является операционно-инструментальным фундаментом науки.

Парадоксальная несколько ситуация сложилась в экономической науке. Самым выдающимся экономистом XX века признан Дж.М. Кейнс. Его основной труд «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшая более восьмидесяти лет назад, попала в топ 100 книг, созданных за всю историю. Но его наследие использовано не сим-

метрично. Более всего «повезло» нормативной части, поскольку его идеи используются при выработке экономической политики, особенно при циклическом развитии в разных странах. Что касается теоретической части его главной книги, то наиболее интенсивно используются возможности построения моделей. Это безусловный вклад в науку. Но в тени остается методология научного исследования. Де-факто признается и используется маргинальный метод, но не более того. Это тем более парадоксально, что современная философия науки разработала разнообразный арсенал инструментов тщательного анализа научных произведений. Наше объяснение этой ситуации будет предложено ниже.

Привлекательной остается незаурядность его личности, разносторон-

¹ *Хубиев Кайсын Азретович*, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (khubiev48@mail.ru).

***Цитирование:** Хубиев К.А. (2020). Методологический прорыв Дж. М. Кейнса // Вопросы политической экономики, №1 (21), С. 17-35

DOI: 10.5281/zenodo.3753303

ность увлечений и успешность в разных направлениях деятельности как результат трудолюбия и таланта. Главная характерная черта его личности – это творчество. Он был теоретиком в области экономики, и название его главного труда отражает эту его особенность.

Оригинальность теории Кейнса захватывает с самого начала тем, что он берется за опровержение основ главного течения Мейнстрим, на котором сам вырос и за которым стоит целая плеяда выдающихся экономистов того времени. Сразу захватывает вызов, брошенный неоклассике (сам Кейнс называл ее классической теорией.) Возникает вопрос, а стал ли сам Кейнс классиком? Представляется, что нет. Мы солидарны с экономистами – теоретиками, эконом-историками и исследователями его творчества, которые отмечали незавершенность его теории, наличие фрагментарности некоторых и противоречивости многих положений. И тем не менее Кейнс совершил творческий подвиг, на который способны гениальные исследователи. К их числу Кейнс относил, в частности, П. Самуэльсона, а Б. Селигмен восхищался его даром предвидения, основанный на глубоких научных основаниях¹.

Обсуждение творческого наследия Кейнса имеют историю. Его теория развивается многими последователями. Но остается до сих пор в тени методология Кейнса, благодаря которой удалось выполнить исследование такого масштаба². Сам Кейнс, к сожалению, не оста-

вил отдельного или специального опи-

ковского и И.М. Осадчей речь идет об исторических условиях формирования Кейнса и появления его труда, основных теоретических положениях, исторических оценках. Особую ценность для того времени (70-годы) имел анализ развития направления в науке, заложенного Кейнсом. Но методологии специальное внимание не уделяется (Кейнс, 1978: 5-54).

В известной работе М. Блауга «Экономическая мысль в ретроспективе», заканчивающейся специальным разделом «Методологический постскриптум» не нашлось места методологии Кейнса, хотя особое внимание уделено менее значимым теориям, типа американского институционализма. Здесь содержатся идеи, получившие позже более развернутое изложение в специальном труде Блауга по методологии. В нем кейнсианство упоминается лишь как направление, полемизирующее с монотеистами (Блауг, 2004). В книге Блауга по истории экономической мысли в разделе «Кейнсианская система» идет погружение в особенности теории. Вклад Кейнса в экономическую теорию видится в: агрегировании, сосредоточении на краткосрочном периоде, изложении трудностей приспособления к меняющимся условиям, а главная заслуга видится Блаугу в том, что Кейнсу удалось сформулировать теорию в форме моделей, что дало толчок развитию верификационных эконометрических исследований, что представляется весьма спорной оценкой главной заслуги Кейнса в развитии экономической теории. Однако следует согласиться с итоговым выводом Блауга: «Величайшая дань уважения, которая может быть выражена экономисту, заключается в том, чтобы признать, что экономическую теорию нельзя признать без него» (Блауг, 1994).

В фундаментальном труде Б. Сегигмена «Основные течения современной экономической мысли» специальный раздел «Новая экономическая теория Джона Менада Кейнса» посвящена именно теории. Методология изредка упоминается без придания ей самостоятельного значения (Селигмен, 1968).

В интернет ресурсах привлекает внимание материал под названием «Разработка Дж.М. Кейнсом новой методологии экономического анализа». Некоторый интерес для экономиста представляет сюжет о философско-этических предтечах формирования личности Кейнса - переход от буржуазного традиционализма к модернизму. Что же касается методологии, то излагаются в основном известные положения: особенность предмета (макроэкономика); агрегирование; казуальный подход; краткосрочный период и неравновесие; расширение приложения маргинального анализа (предельная склонность к потреблению); психологи-

¹ «Сам Кейнс обладал весьма счастливой способностью видеть направление развития исторического развития и не против был намекнуть, что история по существу развивается по Кейнсу» (Селигмен, 1968).

² В пространной вступительной статье к специальному изданию труда Дж. Кейнса, А.Г. Милей-

сания своей методологии. На стороне его последователей не было интереса к этой стороне наследия, даже у тех, кто назывался кейнсианцами, неокейнсианцами и новыми кейнсианцами. Его последователи больше внимания уделяли проблемам математического моделирования с целью развивать его теорию в духе требований времени, несмотря на его довольно критическое отношение к математизации экономической теории³.

В самом начале своего исследования Кейнс ставит амбициозную задачу ревизии основ неоклассической теории, которую Кейнс связывает с именем Рикардо и его последователями. Он обращает внимание на загадочность полной победы рикардианской теории. Объяснения Кейнса, приведенные относительно причин доминирования рикардианской традиции, не утратили свою актуальность.

Рикардианская теория подходила в среде во времени написания. Власти устраивало то, что социальные издержки и даже жестокости капиталистической системы оправдывались как необходимая плата за прогрессивное развитие. Кроме того, в теории Рикардо находились основания для предостережений от любых попыток изменить капиталистическую систему, поскольку такие попытки могут принести больше вреда, чем пользы. С другой стороны, оправдывалась миссия капиталистов, которые своей деятельностью служат прогрессивному развитию общества и «поддержке социальной силы, стоящей

ческие мотивы; элементы прогнозирования; прагматизм (Баилевич, Гражевська, Гайдай ..., 2004).

³ Ниже мы уделим специально внимание отношению Кейнса к математизации экономической теории, имея в виду, что он сам был математиком, но в основу своего исследования он не заложил математические методы. Более того, высказался он резко отрицательно.

за власть преобладающими» (Кейнс, 1978: 86). А для самой экономической науки теория Рикардо служила базой для логических стройных и последовательных построений. Добавим еще, что Рикардо удалось сформулировать экономические законы, верифицируемые практически и тем не менее замалчиваемые многими его последователями: закон относительных преимуществ и разделения труда как самая фундаментальная основа торговли. С позиций марксистского направления классической политической экономии, необходимо особо выделить разработку основ трудовой теории стоимости и соответствующего закона⁴.

Но при всех достоинствах недостаток теории Рикардо Кейнс видел в утрате прогностической функции и в том, что практическая реальность показывала результаты, идущие вразрез теории. В этой ситуации последователи Рикардо вместо того, чтобы попытаться объяснить новые явления, противоречащие старой теории, уединились в своих кабинетах и продолжали верить сами и учить других тому, капиталистическая система – это лучший из миров, и он будет замечательно развиваться, если предоставить его самому себе. Такая позиция была воспринята неоклассической ветвью развития экономической теории, но не могла устроить Кейнса.

Отправным пунктом критики неоклассической теории служит заключение: капиталистическая экономическая реальность в целом не показывает эффективное использование ресурсов, а затруднения, возникающие при циклическом движении экономики с разрушительными последствиями, обходятся экономической теорией. Это положение

⁴ В этих пунктах сам Кейнс столкнулся с трудностями, например, для объяснения закономерностей образования и распределения ренты.

ние является отправной точкой и объясняет главный научный мотив и стимул к фундаментальному исследованию, которое воплотилось в знаменитом труде.

Тупики неоклассической теории цены как импульс методологического расширения

С логической неизбежностью возникает вопрос: какая методология научного исследования позволила Кейнсу выполнить столь революционное исследование. Опровергать основы критикуемой теории невозможно, не выходя за пределы методологии опровергаемой теории. На этот принципиальной важности вопрос экономическая наука не дала ответ. Литература на эту тему изобилует указаниями на преемственность маржинальной методологии и это справедливо. Предельным анализом пронизан труд Кейнса. Особенно активно используется предельная эффективность капитала⁵. Маржинальная линия в методологии Кейнса очевидна, и она служит основанием для причисления его к основному течению. Но достаточно ли этого для опровержения теории, которая построена на той же методологии маржинализма. Здесь возникает более общий вопрос для философии науки: может ли одна теория опровергнуть основы другой теории, если опровергающая теория не выйдет за рамки методологии критикуемой теории. Кейнс сохранил связь с методологией маржинализма, использовал ее. Но он вы-

⁵ Хотя следует заметить, методом замещения на пределе Кейнс пользуется не столь широко, как это принято было в рамках критикуемой им теории. Связь Кейнса с теорией предшественников отмечает и Б. Селигмен. «Несмотря на отрицание Кейнсом неоклассики, его система имеет с нею глубокую связь» (Селигмен, 1968: 504). При этом Селигмен отмечает широкое использование маржинального анализа с приложением к новым объектам.

шел за пределы методологии, унаследованной от неоклассики, и существенно продвинулся, развернув свою методологию, которая послужила основой для нового уровня теоретического исследования нестабильной и неэффективной, по его заключению, экономической реальности. Методологическое приращение Кейнса вплетено в теоретическую ткань и не очевидно внешне. Поэтому ее трудно выделить, оценить и описать для применения. Этим объясняется отсутствие работ, в которых методология Кейнса представлена как результат специального исследования. Кроме того, такое исследование не очень привлекательно для сторонников Мейнстрим, поскольку оно направлено на подрыв ее основ⁶.

⁶ Работа С.С. Дзарасова одна из немногих, где есть специальное обращение к методологии Кейнса. Методология Кейнса определена как «методология критического реализма», которая имеет ряд черт. Ее отличает историческая реальность, подвижность изменениям и открытость социальной системы. «По методологии исторического реализма экономика рассматривается в историческом времени как открытая социальная система, связи которой носят подвижный характер и требуют учета обстоятельств и времени...» Отмечается также направленность исследования на раскрытие внутренних механизмов функционирования экономики, что отличает метод Кейнса от эмпиризма многих его современников, в том числе и весьма именитых. «Познание не сводится к констатации эмпирических фактов, а предполагает раскрытие лежащих в их основе внутренних механизмов» (Дзарасов, 2012: 182). В изложенной позиции не очень ясен только один момент, что имеется ввиду под открытой и динамичной социальной системой в позиции Кейнса. Возможно, ответом может служить следующий сюжет «Как показала история еще раз, в российских условиях социальный конфликт играет еще большую роль, что неолиберальное сведение экономических проблем к техническим факторам сильно уступает традиционному для нас методу социального анализа» (Дзарасов, 2012: 182). В работе Кейнса немало сюжетов с социальным контекстом, но этот вопрос заслуживает специального и более подробного рассмотрения. Здесь же отметим, что С.С. Дзарасов отмечает, что метод критического

Развить методологию своего исследования Кейнсу удалось через масштабность и системность видения предмета, которая не сводится к трем конкретным проблемам, вынесенным в заголовок главного труда, как бы значительны и важны ни были они. Особое видение предмета явилось сопряжённым условием развития и теории и методологии.

В причинно-следственных связях теория Кейнса охватывает три взаимозависимые категории: занятость, доход, потребление, а также инвестиции, от которых зависит эффективный спрос⁷. Все перечисленные категории не только связаны друг с другом, а вытекают одна из другой. А поскольку эти связи повторяются непрерывно и явились особенностью видения предмета, теория Кейнса охватила воспроизводственный процесс с учетом причинно-следственных последовательностей, связей и закономерной повторяемости. Исследование предмета экономической науки в таком видении и решение задач подобного уровня могло быть только результатом применения метода, которому предварительно дадим название системно-воспроизводственного и ниже попытаемся обосновать это утверждение.

реализма западных ученых (очевидно, имеется в виду кейнсианцев) очень близок, во многом повторяет разработки Цаголовской школы политической экономики Московского университета (Дзасаров, 2012: 182).

⁷ «Кейнс поет гимн новым...инвестициям, видя в них средство прироста совокупного спроса. Ведь рост инвестиций ведет к увеличению занятости, а новые работники обеспечивают прирост национального дохода и прирост совокупного спроса. Однако Кейнс не ограничивается этим поверхностным следствием...обращает внимание на многократное повторение такой цепочки» (Мамедов, 2997: 103). В цитированной работе рассмотрен и ряд других цепочек, которые мы называем системно-воспроизводственными.

Для этого обратимся к рассмотрению методологии Кейнса на более конкретном уровне. В наиболее полном и подходящем для исследования виде она представлена в гл. 21, которая называется «Теория цен». Кейнс обращает внимание на логическую разорванность неоклассической теории, содержащей две несводимые теории цен. В первой цены выводятся из спроса и предложения с учетом определяющего значения эластичности и предельных издержек. Вторую теорию цен можно назвать макроэкономической. В ней уровень цен зависит от количества денег. Между этими теориями разверзлась пропасть и нет никаких логических связей. Попытки соединить эти два уровня и провести анализ связей между приводят к тому, что неизвестно ничего, но возможно все⁸. Теория цен является центральной для неоклассики, и она оказалась бесильной в ее решении. Отсюда понятно, какая сложная в научном отношении проблема встала перед Кейнсом: ему предстояло сформулировать новую теорию цен. Решение этой сложнейшей проблемы экономической теории лежит на пересечении целого комплекса других проблем: количество денег, предпочтение ликвидности, эффективный спрос, доходы факторы (цены ресурсов), и т.п.

Для решения научной задачи столь высокого уровня была необходима новая методология. Наследовать такую методологию у своих предшественников и учителей Кейнс не мог и ему само-

⁸ «При попытке же глубже вникнуть в существо дела мы попадаем в туман, где ничего не известно наверняка и все возможно. Мы все привыкли к тому, что оказываемся то на одной стороне Луны, то на другой, не имея представления о том, какая же дорога связывает обе эти стороны, так же обычно не связаны между собой жизнь наяву или во сне» (Кейнс, 1978: 367).

му пришлось ее сконструировать. В чем она состояла?

Сперва Кейнс выводит теорию цен из количественной теории денег. Для этого потребовалось сформулировать ряд предпосылок и допущений, которые включают пропорциональное изменение факториальных доходов, которые входят в предельные издержки. Такой подход позволил рассматривать влияние предложения денег на уровень цен в двух направлениях: через воздействие на единицы заработной платы и на изменение занятости. Далее для логического завершения данной теории пришлось обратиться к новым допущениям: все ресурсы, в условиях неполной занятости однородны и имеют симметричную эффективность; все дополнительно привлекаемые ресурсы на уровне потенциального выпуска и полной занятости имеют стабильные предельные издержки, а изменение занятости будет зависеть от эффективного спроса, вызванного ростом количества денег. При достижении потенциального выпуска и полной занятости ресурсов рост количества денег ведет к росту цен. В итоге Кейнс формулирует количественную теорию денег. Только на основе нагромождения предпосылок удается сформулировать «грубую» количественную теорию денег. Предпосылки и упрощения, без которых нельзя сформулировать теорию цен, позволяют обнаружить нереалистичность этой теории. А для создания другой, более реалистичной теории пришлось искать другой подход на новом уровне с обогащенным арсеналом средств новой методологии.

Суть новой методологии

После реконструкции ценообразования через «грубую» количественную теорию денег Кейнс приступает к другому уровню анализа. Он снимает

предпосылки, которые огрубляли теорию и превращали ее в нереалистичную. Вводятся усложняющие факторы, «которые в реальной действительности будут оказывать влияние на ход событий»⁹. Приведем их полное перечисление, поскольку в тщательное исследование вплетена новая методология, посредством которой создана новая теория: «1) эффективный спрос не будет изменяться в точной пропорции с количеством денег; 2) поскольку ресурсы не являются однородными, то налицо будет убывающая, а не постоянная доходность по мере постепенного роста степени их использования; 3) поскольку ресурсы не одинаковы по степени своей эффективности, то предложение некоторых товаров окажется неэластичным даже тогда, когда все еще будут оставаться неиспользованными ресурсы, пригодные для производства других товаров; 4) Единица заработной платы будет проявлять тенденцию к росту еще до того, как будет достигнута полная занятость всех ресурсов; 5) Вознаграждение факторов, входящих в состав предельных издержек производства, не будет меняться в одинаковой пропорции»¹⁰.

Кейнс ставит задачу исследовать эти усложняющие факторы и этим снять предпосылки «грубой» количествен-

⁹ См.: Кейнс, 1978: 371.

¹⁰ «Мы рассмотрим каждый из них по порядку. Но такой метод изложения не должен порождать представления, будто эти факторы, строго говоря, независимы друг от друга. Например, то, в какой пропорции увеличение эффективного спроса разделяется в своем действии между увеличением объема производства и ростом цен, может сказываться и на характере связи между количеством денег и величиной эффективного спроса. Точно так же и различие в пропорциях, в которых меняется вознаграждение различных факторов, может влиять на отношение между количеством денег и величиной эффективного спроса» (Кейнс, 1978: 372).

ной теории денег. Выполнение этой задачи даст новую теорию, которая критически возвысится над двумя вышеупомянутыми теориями и одновременно объединит их научные элементы. Но как решить эту задачу и почему с ней не смогла справиться неоклассическая теория? Что помогло Кейнсу продвинуться дальше критикуемой теории? Ответ на оба вопроса кроется в методологии. С исследованием двухуровневой теории цен неоклассика не могла справиться из-за ограниченности ее методологии. Многоуровневый анализ одного и того же объекта с учетом прямых и обратных связей сложных комбинированных систем в рамках маржинальной методологии затруднен. Кейнс создал свою теоретическую систему благодаря развитию методологии исследования, и мы попытаемся это доказать.

Кейнс часто прибегает к предварительной формулировке выводов и затем переходит к обоснованию и доказательствам. Предварительно формулируемый здесь вывод показывает, что усложняющие факторы препятствуют влиянию дополнительного количества денег на рост цен. Этим выводом отрицается количественная теория - одно из фундаментальных положений неоклассики.

Суть в том, что растущее количество денег влияет на рост эффективного спроса, действие которого, в свою очередь, распадается на два направления – повышение уровня цен и расширение занятости ресурсов. По мере занятости ресурсов растет и общий уровень цен, но не так, как этот процесс трактовался с позиций «грубой» количественной теории. В макроэкономической терминологии образуется промежуточный участок совокупного предложения – рост производства и занятости происходит одновременно с ростом цен. Еще до

полной занятости образуется ряд равновесных ситуаций. Лишь по достижении потенциального выпуска рост количества денег может вылиться в симметричный рост цен. Доказывается, что количественная теория денег есть лишь частный случай, в связи с чем для адекватного теоретического отражения экономической реальности требуется погрузиться в новый уровень исследования с привлечением к анализу усложняющих факторов. Как это достигается методологически?

1. Сложное экономическое явление, которое образуется взаимодействием ряда факторов, логически разделяется на отдельные элементы, каждый из которых исследуется отдельно и независимо друг от друга.

2. Затем логически воспроизводится целостность исследуемого предмета путем воссоединения теоретически раскрытых элементов (факторов). Здесь обнаруживается, откуда поступила методологическая помощь Кейнсу. В марксистской политической экономии указанные методологические приемы получили название «анализ» и «синтез»

3. В реальности названные выше факторы действуют не изолированно. Они зависят друг от друга. Например, различие в относительных пропорциях, в которых меняется вознаграждение факторов, окажет влияние на характер связи между количеством денег и эффективным спросом. Наблюдается развитие методологии. Взаимодействие анализа и синтеза дополняется прямыми и обратными связями¹¹.

Перейдем к центральному пункту, отражающему специфику метода исследования Кейнса: «Цель нашего анализа отнюдь не в том, чтобы создать такую механику или такую шаблонную схему операций, которая автоматиче-

¹¹ Там же.

ски выдавала бы безошибочный ответ, а в том, чтобы *обеспечить себя методом для систематического и планомерного изучения ряда проблем*. Поэтому после установления предварительных выводов путем последовательной изоляции одного за другим усложняющих факторов мы теперь должны вернуться к нашей исходной позиции и учесть, насколько это возможно, вероятные взаимодействия всех этих факторов. Именно такова природа экономического мышления. Любой другой способ применения формальных принципов познания (без которых, однако, мы заблудились бы как в лесу) привел бы нас к ошибкам»¹². Природа экономического мышления – вот, где квинтэссенция подхода. В пространстве человеческого мышления выделяется специфически профессиональное, именно экономическое мышление. Оно нужно для «систематического и планомерного изучения» предмета. В чем оно состоит – и на этот вопрос дан четкий ответ. Для дальнейшего исследования необходимо заметить, что Кейнс не ограничивается обращением к методу анализа и синтеза, а заявляет о необходимости воссоздания функционального целого. А целое, сознанное на основе его детального и тщательного изучения, есть система. Ему оставалось сделать шаг формулирования системного метода. Если бы Кейнс сделал следующий шаг и определил соподчинение этих усложняющих элементов, то метод анализа и синтеза был бы развит до восхождения от абстрактного к конкретному. А это уже уровень создания системы. Шаг этот напрашивался и возможно он был сделан, если бы наряду с изучением неоклассической теории внимание было бы обращено и на классическую политическую экономию марксистского направ-

ления. Но несмотря на отсутствие следующего звена в восхождении от абстрактного к конкретному, Кейнс изложил метод движения от эмпирически конкретного к теоретически конкретному пройдя путь анализа и синтеза. Можно даже утверждать, что Кейнс вплотную подошел к методу восхождения от абстрактного к конкретному и к системно-воспроизводственному методу, но об этом несколько позже. Возвращаясь к вопросу о том, почему неоклассика столь длительное время замалчивала или не обращала внимания на «природу экономического мышления». Что может быть важнее для понимания методологии Кейнса? Можно предположить, что приведенное развитие методологии Кейнсом не укладывалось в метрологию маржинализма, и тем была неинтересна для определенного направления. А связь с марксистской методологией не могла быть привлекающим фактором. Во всяком случае, мы попытались ответить на вопрос: какие методологические инновации позволили Кейнсу решить поставленную задачу и преодолеть теоретические трудности, с которыми не справилось то течение, на котором он сам вырос.

Системный уровень

Методом анализа и синтеза не ограничивается развитие методологии Кейнсом. В его наследии есть свидетельства продвижения до системного уровня. Выше было отмечено влияние изменение количества денег на эффективный спрос, который через изменение нормы процента продолжает системные изменения по трем направлениям: предпочтение ликвидности, инвестиции и инвестиционный мультипликатор. В свою очередь все три направления влияют на изменение выделенных несколько выше усложняю-

¹² См.: Кейнс, 1978: 374

щих факторов 2, 3, 4, 5. Система интенсивно расширяется и усложняется. В причинно-следственные, опосредованные и обратные связи вступают: денежный рынок, процентная ставка с тремя направлениями, их обратное влияние на факторы усложнения теории цен. Далее усложнение системы продолжается. «Конечно, и этот перечень возможных взаимодействий далеко еще не полон»¹³. Пределы развития предмета и развертывания системы Кейнс не обозначает, но отмечает свои предположительные границы анализа. «Тем не менее, если бы мы располагали всеми необходимыми данными, то наша система уравнений была бы вполне достаточной, чтобы иметь единственное решение. Имелась бы определенная величина прироста эффективного спроса, которая после учета всех осложняющих факторов соответствовала бы данному приросту количества денег и находилась бы в равновесии с ним». С теоретической точки зрения любопытно заметить, что равновесие усматривается не в соотношении количества денег и уровня цен, а в соотношении количества денег и эффективного спроса¹⁴. Но

¹³ Там же.

¹⁴ «Итак, традиционный анализ порочен потому, что ему так и не удалось правильно выделить независимые переменные системы. Сбережения и инвестиции относятся не к тому, что определяет систему, а к тому, что определяется в ней. Они выступают как сопряженные результаты действия таких определяющих факторов как склонность к потреблению, график предельной эффективности капитала и норма процента. Правда указанные факторы сами очень сложны и каждый из них может испытывать влияние предполагаемых изменений других параметров. Тем не менее, они остаются независимыми в том смысле, что их значения нельзя вывести одно из другого. Для традиционного анализа не было тайной, что сбережения зависят от дохода, но в нем упущен из виду тот факт, что доход зависит от инвестиций, причем в такой форме, что если инвестиции изменяются, то и доход должен непременно измениться – как

с методологической точки зрения сам Кейнс упрощает проблему, указывая на систему уравнений. Можно ли вообще определить количество уравнений, которое потребуется для отражения взаимодействия всех выделенных выше сил, направлений, факторов? Система ведь остается открытой и свидетельству самого Кейнса «перечень возможных взаимодействий далеко еще неполон». Значит, допускается и даже предполагается, что система не только остается открытой, но еще и имеет потенциал развития. Не заверщенное развитие предметной области не позволило завершить методологию, соответственно и теорию.

Кейнс видит системное свойство предмета, связывает ее с комплексом отношений, прямых и обратных связей. Он упрекает оппонентов в том, что они не могут систематизировать факторы (переменные), зависимые и независимые, определить характер связей между ними; причинные и следственные элементы системы, сопряженные результаты¹⁵.

Своя методологическая база позволила Кейнсу определить ограничения и недостатки неоклассической теории. По отношению к позиции Кейнса они выглядят почти зеркально. Это недостаток аналитически-синтетического метода; недостаточное разграничение типа переменных (зависимых и независимых), соответственно и факторов, формирующих экономическую систему соответ-

раз настолько, насколько нужно, чтобы изменения в величине сбережений были равны изменениям в величине инвестиций» (Кейнс, 1978: 250).

¹⁵ «Крупный дефект формализации экономического анализа с помощью псевдоматематической символики, вроде той, что представлена в §VI настоящей главы, в том именно и состоит, что все эти построения явным образом исходят из допущения о строгой независимости введенных в анализ факторов и они теряют всю свою доказательность и значение с отпадением этой гипотезы» (Кейнс, 1978: 372).

ственно и характер ее функционирования; тавтологичность анализа, которая связана с предыдущими недостатками. К формализованным методам, связанным с математизацией экономического исследования, он относится довольно критически¹⁶. Главный недостаток оппонентов видится в допущении независимости переменных и факторов. В методологическом отношении выступая как предпосылки или допущения, они часто используются как гипотезы, которые теряют свое доказательное (научное) значение. Априорное введение в научную систему допущений и предпосылок требует в дальнейшем их «снятия» аналитическим вовлечением в систему. А если нет системного метода, судьба этих допущений окажется разной. Благополучной окажется судьба конвенциональных допущений. В этом качестве они сохраняются в научной системе. Другие допущения отпадут, поскольку нет скрепов между ними и системой. Такова же будет судьба гипотез, связанных с ними. На фоне выявленных ограничений неоклассической теории Кейнс обращается к особенностям своего метода: «Между тем, когда мы не ограничиваемся механическими манипуляциями, а знаем постоянно, что делаем и что значат употребляемые нами слова, мы можем держать про себя «в уме» необходимые оговорки и коррективы, которые мы позже должны будем внести; но мы никак не можем таким же образом на протяжении нескольких страниц алгебраических выкладок держать «в уме» сложные частные производные, а это все равно, как если бы все они обращались в нуль. Слишком большая доля современной «математической экономики» представляет собой, по существу, простую мешанину, столь же неточную, как и те первоначальные допущения,

на которых она основывается, причем авторы получают возможность забывать о сложных отношениях и взаимосвязях действительного мира, замыкаясь в лабиринте претенциозных и бесполезных символов». Достаточно жесткая критика не должна восприниматься как приговор применению математических методов экономического анализа. Сам критик нередко прибегал к использованию алгебраических зависимостей. А его последователи даже абсолютизировали это направление, оставив в тени другие стороны его творческого наследия, например, методологию. Критика относится не столько к методу вообще, в том числе и математическому, а к предмету исследования, то есть к фактам, явлениям и «обращением» с ними. Вспомним исходную претензию к неоклассикам, которые отстранялись от объяснения реальности, «отклоняющейся» от теории, которую они проповедовали. Здесь основная претензия состоит в том, что эти авторы забывают о «сложных отношениях и взаимосвязях действительного мира, замыкаясь в лабиринте претенциозных и бесполезных символов». Действительный и сложный мир с взаимодействием отношений и их взаимосвязи – вот главное в предмете, который требует соответствующего метода: системного видения предмета и необходимость системного его отражения. Существенное усложненное единство предмета и метода является способом более адекватного отражения реального мира по сравнению с неоклассической теорией.

Воспроизводственный подход является продолжением и конкретизацией метода. Его содержанием являются причинно-следственные связи между экономическим ростом и занятостью, формами продуктов и доходов и многие иные прямые и обратные связи, повто-

¹⁶ См.: Кейнс, 1978: 372-373.

ряемость выявленных связей и их развитие. Системный метод прямо связан с воспроизводственным подходом.

Сам предмет исследования у Кейнса был системный по своей сущности и функциональной природе. Онтология предмета заставила обратиться к адекватному методу. Метод в своем развитии связан с развитием предмета. Системный подход применяется к каждой сложной проблеме. Аналитическое разделение сложной проблемы на более простые элементы, «изолированное» изучение их содержания, определение причинно-следственных, комбинированных и других связей убеждает в открытости системы. Остается непознанное еще пространство, а значит незавершенность системы. Открытость – это особенность диалектически развивающегося предмета и метода, в отличие от неоклассического подхода о вечности и неизменности свойственных тому времени социально-экономических порядков и законов. Непознанные «оазисы» в системе Кейнса распространяются на многие важные проблемы. Данная особенность не может быть отнесена к недостаткам. Скорее это особенность любой открытой системы, формирование и развитие которой не завершено.

Воспроизводственный метод

Воспроизводственный подход органически связан с системным методом исследования. Попытаемся его раскрыть на материале взаимосвязанных категорий, характеризующих процесс и результат экономического оборота.

В теории Кейнса факторы и источники экономического развития представлены в виде определенных связей и равенств. «Доход = ценность продукции = потребление + инвестиции, сбережения = доход – потребление, отсюда сбе-

режения = инвестиции»¹⁷. Это основные тождества в системе Кейнса, особая роль принадлежит инвестициям, являющимся источником экономического роста. Последовательно выстраивается система воспроизводственных связей и зависимостей.

Источником инвестиций является доход: «Мы можем теперь определить доход предпринимателя как превышение ценности готовой продукции, проданной в течение известного периода, над первичными издержками производства»¹⁸. Это определение звучит как предупреждение от предположений о непроизводственной трактовке дохода, из которого образуются сбережения и инвестиции. Кейнс не отрицает кредит, источником которого не является реальный сектор, производящий реальные блага. Но в рамках его теории займы и обязательства погашают друг друга. «Мы должны, понятно, сделать поправки на заключение займов и погашение долгов (включая изменения в объеме кредита или размерах денежного обращения). Но поскольку для общества в целом увеличение или уменьшение общей суммы денежных обязательств, принадлежащих кредиторам, всегда точно соответствует изменению совокупной задолженности заемщиков, эти величины также взаимно погашаются, когда мы рассматриваем общие размеры инвестиций...»¹⁹. Позиция Кейнса не допускает одностороннего нарастания в экономике средств кредитного происхождения. Уделяя большое внимание инвестициям, Кейнс обходит инвестиции в ценные бумаги, о чем свидетельствует вывод: «Вообще говоря, новые инвестиции в отличие от реинвестиций означают покупку капи-

¹⁷ См.: Кейнс, 1978: 118.

¹⁸ См.: Кейнс, 1978: 106.

¹⁹ См.: Кейнс, 1978: 136.

тального имущества за счет дохода»²⁰. В причинно-следственных конструкциях, где источником инвестиций является доход, а областью инвестирования — «капитальное имущество», очевиден приоритет реального сектора.

Кейнсу принадлежит написание трактата о деньгах, и он знал о влиянии банков на равенство сбережений и инвестиций, а также на источники их происхождения. Он считает «оптическим обманом» представления о том, что сбережения могут быть без инвестиций и инвестиции без сбережений. Специально обсуждаются случаи, когда вклад словно растворяется в банках и не превращается в инвестиции или: «банковская система в состоянии создавать такие возможности инвестирования, которым не соответствуют никакие сбережения»²¹. Это заявление заслуживает особого внимания.

Клиент и банк обмениваются активами и не происходит нарушения равенства «сбережения–инвестиции»: «Если же с каким-либо имуществом расстанутся банки, значит, кто-то должен расстаться с частью своих наличных денег. Отсюда следует, что совокупное сбережение индивидуума, о котором идет речь, и всех других, вместе взятых, неизбежно должно быть равно новым инвестициям»²². Следовательно, если банки выдают кредит, то они расстаются со «своим имуществом». Значит, происходит отвлечение от появления кредитных денег как источников инвестиций. Если же источником инвестиций считать обязательства банков, то следует отказаться от равенств «доходы – расходы», «сбережения-инвестиции».

Неизбежно возникает вопрос: как Кейнс относится к кредитным день-

гам как источнику инвестиций, никак не связанным со сбережениями, полученными из созданного в производстве дохода? Он не обходит эту проблему и комментирует ее в виде представлений, согласно которым создание кредита создает возможность инвестиций, которым не соответствуют «никакие подлинные сбережения. По его мнению, эти представления: «возникают лишь в результате искусственного выделения одного из последствий увеличения банковского кредита и игнорирования всех остальных результатов этого процесса»²³. Здесь для удержания взаимосвязи важных тождеств воспроизводственный метод просто необходим. Что понимается под «увеличением банковского кредита»? Создание кредитных денег, или обмен ценностями, имеющими стоимость? Прямого ответа не на этот вопрос мы у Кейнса не находим и нет пояснения источника и природы «увеличения» банковского кредита. Но находим предостережение избегать односторонность анализа и предложение рассмотреть «другие стороны этого процесса». В этом затруднительном пункте запускается воспроизводственный метод. Не определив природу кредита он переходит к предпринимателям и заключает, что они (предприниматели) получают от банка «новую ссуду», что позволяет им сделать «новые инвестиции». Здесь, как нам представляется, кредит является дополнительным потому, что он не возмещен встречным отчуждением сбережений. Скорее всего, речь идет о классическом кредите, за которым стоят обязательства, а не отчуждение банком имущества или иных ценностей. Как тогда быть с тождеством S-I на макроэкономическом уровне? Этот щекотливый для его теоретической конструкции вопрос ре-

²⁰ Там же.

²¹ См.: Кейнс, 1978: 144.

²² Там же.

²³ См.: Кейнс, 1978: 145.

шается окольным путем, используя воспроизводственный метод.

Из дополнительного кредита предприниматели делают дополнительные инвестиции. Последние дадут дополнительный доход. А владельцам дополнительного дохода предоставляется выбор между потреблением и сбережениями из дополнительного дохода. Появился доход, причем от предпринимательской деятельности. Делается предположение, что сбережения населения будут не меньше дополнительных инвестиций: «Дополнительные сбережения, возникающие в результате таких решений, несут ничуть не менее «подлинный характер», чем любые другие сбережения»²⁴.

Вроде все верно! Знаменитые тождества вернулись на место. Только произошло нарушение логики экономического процесса. Теоретически доказывалась причинно – следственная связь: доход – сбережения – инвестиции. Но, с появлением «дополнительного кредита», логика процесса меняется на противоположную: дополнительные инвестиции – дополнительный доход – дополнительные сбережения. Источник занимает место результата: первоначальная основа процесса – доход становится обоснованным; результат становится предпосылкой и наоборот. Все эти перестановки и превращения выглядят естественными для тех, пользуется воспроизводственным методом. Но этот метод не является традиционным для неоклассики. Для его нахождения и использования пришлось войти в методологическое пространство политической экономики. Еще одно доказательство преодоления методологического ограничения теории, основы которой предстоит критически преодолеть. Вызывает удивление столь длительное замалчивание

особенностей методологии, не укладывающейся в основное течение.

Изобретательный прием, использованный талантом Кейнса объясняется особенностями его методологии. Экономическая наука давно пользуется методом, на основе которого в непрерывно повторяющемся экономическом процессе последовательно меняются местами причина-следствие, основа-результат и т.д.

Используется системно-воспроизводственный подход, позволяющий преодолеть «оптический обман», порождающий видимость появления инвестиций без сбережений: «которая возникает лишь в результате искусственного выделения одного из последствий увеличения банковского кредита и игнорирования всех остальных результатов этого процесса».²⁵ Применением воспроизводственного подхода расширяется методология исследования. Но для защиты конструкции равенства $S=I$ и самим воспроизводственным методом следует пользоваться последовательно и в полном объеме.

С возникновением двух источников инвестиционного процесса: сбережения из произведенного дохода и «дополнительные кредиты», как экзогенный для равенства $I=S$. Здесь возникает угроза для всей теоретической конструкции Кейнса. Допущение кредитных банковских денег в свою воспроизводственную систему ставит под сомнение все ранее выстроенные тождества и даже сам Кейнсианский крест. Здесь, как нам представляется, напрашивается помощь со стороны методологии Маркса, который прочно базируясь на производственной основе экономической системы смог органично (в рамках своей методологии) рассмотреть и роль кредита. Во всяком случае, воспроизвод-

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

ственный процесс с полным участием банковского кредита требует другого уровня анализа, с преодолением ряда исходных тождеств в системе Кейнса. На этом пути откроются возможности для исследования финансовализации современной экономики, связанной с ней деформацией распределения дохода, финансовых кризисов и др.

Продолжая «кредитную» линию в воспроизводственном процессе есть фрагмент полемики с Пигу: «В одном из примечаний Кейнс обращает внимание на то, что Пигу «пытается вычлесть из создаваемого банком и предоставляемого бизнесменам краткосрочного кредита оборотный капитал, который был бы привлечен другими способами, если бы банков не было»²⁶.

С позиций природы и источника инвестиций – интересно обратить внимание на следующее. Вычитаемая Пигу величина инвестиций (называемая оборотным капиталом) имеет определенный источник – сбережения из созданного дохода, и не допускается участие банков в создании источника инвестиций. Возникает тот же вопрос о природе средств, банками в инвестиционный. Возможно предположение, что инвестиционный процесс не ограничивается элементами реального богатства, принадлежащего банкам, а возможно, что источником инвестиций являются и обязательства банков.

С изучением основной работы Кейнса напрашивается тема роли банков в инвестиционном процессе с создаваемыми ими кредитными деньгами. Но этот источник инвестиций настойчиво обходится, хотя в условиях неполной занятости он даже уместен. Объясняется это тем, что введение кредитного источника инвестиций потребует пересмотра равенства ($S=I$), других ра-

венств, а также основанных на них моделей, включая знаменитый кейнсианский крест. Формальными равенствами можно было бы пожертвовать ради двух важных вещей – конечной цели исследования, и воспроизводственного подхода. Но в этом случае не созданный доход, а долг (банков) выступит источником инвестиций – кредитор выступает должником. Какой принципиальный момент удерживает от этого шага, можно только предполагать.

Во-первых, в начале XX века еще не было долговых финансовых кризисов, и этот фактор в воспроизводственном процессе не был столь актуален.

Во-вторых, Кейнса интересовал реальный сектор экономики, который обеспечивал занятость и создавал реальные блага. Это была его принципиальная позиция и философия: «Давно известно, что потребление представляет собой единственную цель всякой экономической деятельности. Возможности увеличения числа занятых рабочих и служащих неизбежно ограничены масштабами совокупного спроса... Общество в целом не может создать условия для будущего потребления в целом с помощью одних лишь финансовых операций, оно может сделать это только путем расширения физического объема текущего производства»²⁷.

На основе личного опыта игры на фондовых рынках он не жаловал финансовую систему и особенно отрицательно относился к сфере обращения вторичных активов. Критически оценивался американский финансовый рынок, как спекулятивный и без ограничений, противопоставляя его английскому, который функционировал в рамках регулирования. Интуиция, знания и практический опыт ученого подсказывали угрозы для экономики, исходящие от

²⁶ См.: Кейнс, 1978: 256.

²⁷ См.: Кейнс, 1978: 167.

гипертрофированного развития финансовой системы, с возрастанием угроз финансовых кризисов. Позитивные границы развития реального сектора определяются полной занятостью. Границы и смысл позитивного развития «бумажного» сектора оказались неопределенными. К XXI веку суммарная цена бумаг оказались в номинале на порядок больше реального богатства. Кейнс четко видел подчиненное значение финансового сектора по отношению к реальному. Возможно, поэтому даже ценой угроз логической стройности своей теории он уклонялся от активного вовлечения в системно-воспроизводственный оборот экзогенные по отношению к реальному сектору факторы. Но экономическая реальность, на которой настаивал сам Кейнс, такова, что источником инвестиций являются и средства, не связанные с «подлинными сбережениями» из созданного дохода. Очевидно, в этом состоят ограничения его исследования. Последовательное применение воспроизводственного подхода позволило бы полнее и шире раскрыть движение капитала в единстве всех его форм и глубже отразить роль обоих секторов в том процессе.

Ранняя неоклассика исходит из равенства суммы цен благ и суммы доходов, но не проявляет «кейнсианской» строгости в соотношениях доходов-расходы, сбережения-инвестиции. Неоклассической теорией в орбиту анализа вовлекаются и рынок ценных бумаг. Подобная ситуация объясняется активным использованием средств денежно-кредитной политики нормативной частью науки.

На уровне экономической политики дискутируются макроэкономические последствия стимулирования экономики. Сторонники монетарных мер считают, что денежно-долговое стимулиро-

вание повышает инфляцию, но увеличивает инвестиции. Кейнс предостерегает от больших надежд на монетарные меры. Он отмечает, что автоматического снижения ставки процента вслед увеличением предложения денег не произойдет, если рост предпочтения ликвидности будет опережать рост количества денег. Даже при снижении процентной ставки роста инвестиций не произойдет, если еще более понизится предельная эффективность капитала. И наконец, даже если снижение процента приведет к росту инвестиций и занятости, это может противодействовать снижению склонности к потреблению. Со свойственным ему остроумием Кейнс заключает: «Если, однако, нас соблазнит сравнение денег с бодрящим напитком, стимулирующим активность экономической системы, то следует вспомнить, что кубок может и не дойти до рта»²⁸.

Заключение

Наш анализ позволяет сделать вывод о том, что методологические ограничения, унаследованные от неоклассической теории, Кейнс смог преодолеть благодаря тому, что сделал несколько решительных шагов в сторону методологии политической экономии. Благодаря этому удалось преодолеть теоретические ограничения, и даже тупики, с которыми столкнулась неоклассическая теория. Нам представляется, что для гениального исследователя со столь масштабным и свободным воображением открывались новые горизонты для развития теоретической системы и получения еще более масштабных научных результатов. Для этого следовало продолжить использование методологии политической экономии. Сделав первые решительные шаги, логично было бы про-

²⁸ См.: Кейнс, 1978: 238.

должить этот путь, который сулил новые немалые успехи. А возможности для этого к тому времени уже имелись немалые. Ограничения в системе Кейнса связаны с тем, что он не сделал следующего шага, который напрашивался, и не довел анализ и синтез до восхождения от абстрактного к теоретически конкретному, который предполагает наращивание и развитие системы выведением одних экономических категорий из других. Кейнс не выводил категории, а «сводил» их. И в этом состоит ограничение.

Основное ограничение связано с конечной целью исследования. В самом конце центрального системного сюжета он обращается к объективным условиям и силам, вызывающим определенные тенденции, имеющие силу закона: «Беспрепятственное господство этих условий – это наблюдаемый факт, представляющий мир, каков он есть или каким он был, а вовсе не неизбежный принцип, который не может быть изменен»²⁹.

Этот итоговый вывод перекликается с одним из тезисов Маркса о Фейербахе, о том, что реальный мир, особенно социальный, требует не только научного объяснения, но и изменения. Но на этом логические параллели заканчиваются, поскольку Маркс видел поро-

ки общества на уровне его фундаментальных отношений, а Кейнс ограничил систему кругом факторов, на которые можно влиять с целью роста национального дохода и занятости. Благородная цель, но она не доведена до логического завершения даже в рамках сформулированного самим Кейнсом пункта о «социальной структуре, включающей силы... влияющие на распределение национального дохода». Понятно, что рабочие утешатся возросшей занятостью. Но во имя чего следует добиваться роста национального дохода? Вопрос о силах, влияющих на его распределение, остается вне системы. Здесь, возможно, уместно привести мнение Селигмена, который обратил внимание на ограничения в теоретической системе самого Кейнса. В литературе преобладает представление о том, что он был сторонником государственного регулирования. Но мало внимания уделяется тому, что он не подвергал сомнению основы капиталистической системы и поддерживал приоритеты частного предпринимательства. На это обратил внимание Селигмен и сделал предположение: «по-видимому, вследствие этого он стал латать социальные прорехи и возвел приспособленчество в принцип»³⁰.

²⁹ См.: Кейнс, 1978: 325.

³⁰ См.: Селигмен, 1968: 506.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Базилевич В.Д., Гражевська Н.И., Гайдай Т.В., Леоненко П. М., Нестеренко А. П. (2004) История экономических учений. Учебное пособие / К.: Знание. - 1300 с. URL: <https://banauka.ru/76.html>*
2. *Блауг М. (1994) Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело. ЛТД. - 629 с.*
3. *Блауг М. (2004) Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. Пер. с англ.яз. М.: НП «Журнал Вопросы экономики». - 416 с.*
4. *Дзарасов С.С. (2012) Куда Кейнс зовет Россию. М.: Алгоритм. – 304 с.*
5. *Кейнс Дж.М. (1978) Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс. – 494 с.*
6. *Мамедов О.Ю. (1997) Архитектор макроэкономики: Дж. М. Кейнс и его макроэкономическая теория. Ростов-на-Дону: Феникс. - 256 с.*
7. *Селигмен Б. (1968) Основные течения современной экономической мысли. М.: Прогресс. – 600 с.*

Kaysyn A. Khubiev¹**J.M. KEYNES'S METHODOLOGICAL BREAKTHROUGH***

Keywords: *neoclassical economics, Keynesianism, political economy, methodology, analysis and synthesis, reproductive approach, systemic method.*

John Maynard Keynes is recognised as the most distinguished economist of the twentieth century. His theoretical work has received wide recognition and has been interpreted in diverse ways, while the normative elements of his heritage have also been influential. During periods of recession, special attention has been paid to his recommendations in the area of economic regulation. His methodology has attracted less notice. He did not leave behind any particular description of his methodology, and in the literature devoted to Keynes's heritage, there is no systematic study of this topic. This article attempts to overcome the deficiency involved here. From the neoclassical school, Keynes inherited marginalism. Terming his approach "natural economic thinking", he employed elements of the method of classical political economy. He developed and employed the method of

investigating highly complex economic phenomena, including analysis and synthesis, the reproductive and systemic approach, and direct and reverse linkages. Keynes's methodology, enriched through his application of elements of the methodology of political economy, allowed him to achieve a critical overview of the foundations of neoclassicism, and aided him in solving complex problems with which his teachers had been unable to cope. Mastering the methodology of Keynes represents a pressing need, since it can serve as a tool for investigating complex problems that were already emerging in the twentieth (!) century, but which remain inadequately researched on the level of theory. In the article, this aspect of Keynes's methodological heritage is revealed and described for the first time.

¹ **Kaysyn A. Khubiev**, Doctor of Economics, Professor, Professor at Department of Political Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (khubiev48@mail.ru).

* **JEL codes:** P16, B22, B41

Citation: Khubiev K.A. (2020). J.M. Keynes's methodological breakthrough. *Problems in Political Economy*, 1(21), 17-35

DOI: 10.5281/zenodo.3753303

REFERENCES

1. *Bazilevich V.D., Grazhevska N.I., Gaidai T.V., Leonenko P.M., Nesterenko A.P. (2004). History of Economic doctrines. Textbook / Kiev: Knowledge - 1300 p. (in Russ.)*
2. *Blaug M. (1994) Economic theory in retrospect. M.: Case. LTD. - 629 p. (in Russ.)*
3. *Blaug M. (2004) The methodology of economics, or, How economists explain. Tr. from English. M.: NP "Journal of Economics." - 416 p. (in Russ.)*
4. *Dzarasov S.S. (2012) Where to Keynes is calling Russia. M.: Algorithm. - 304 p. (in Russ.)*
5. *Keynes J.M. (1978) The General Theory of Employment, Interest, and Money. M.: Progress. - 494 p. (in Russ.)*
6. *Mamedov O.Y. (1997) Architect of Macroeconomics: J. M. Keynes and His Macroeconomic Theory. Rostov-on-Don: Phoenix. - 256 s. (in Russ.)*
7. *Seligman B. (1968) Main Currents of Modern Economics: Economic Thought. M.: Progress. - 600 p. (in Russ.)*